

ВЛИЯНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Хасанова Угилой

Сафаралиева Гулрух

Научный руководитель: Негмаджанов Б.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10571341>

Аннотация. В статье рассматриваются возникновение и влияние соматических заболеваний при беременности, осложненной преэклампсией и влияние на состояние плода. Целью исследования являлось изучение возникновения соматических заболеваний и их взаимодействия с преэклампсией.

Ключевые слова: соматические патологии, преэклампсия, группа риска, индекс массы тела, нейроциркуляторная дистония, хронический пиелонефрит.

Актуальность. Гипертоническая болезнь во время беременности является одним из наиболее серьезных осложнений беременности и составляет в среднем 20% от общего числа беременных и рожениц [1, 2]. Роды, устраняя причину преэклампсии, не устраняют механизмов развития изменений в органах и системах, относящихся к основным звеньям патогенеза гипертонических состояний. Необходимость выявления и внедрения оптимальных методов обследования тяжелой преэклампсии, схем лечения, сроков доставки остается очевидной [3, 5, 13].

Литературные источники показывают, что лечение гипертонической болезни во время беременности остается преимущественно симптоматическим [4, 7, 15]. Мнения о сроках и способе родов у таких беременных остаются спорными. Актуальной остается необходимость определения оптимальных методов скрининга, схем лечения, методов, а также сроков и способа доставки при тяжелой преэклампсии.

Цель. изучить возникновение соматических заболеваний и их взаимодействия с преэклампсией.

Материалы и методы исследования. Изучены данные 60 беременных женщин на ранних и поздних сроках беременности, поступивших в родильное отделение. Беременные были разделены на 3 группы: I группа – 20 женщин, осложненных преэклампсией в период с 22 по 30 неделю беременности. Во II группу вошли 20 женщин, осложненных преэклампсией на сроке беременности 30 недель и более. III группа: 20 женщин с нормальной беременностью. Средний возраст пациентов составил $27,8 \pm 5,5$ лет.

Для обследования беременных применяли общеклинические, функциональные и лабораторные методы исследования, а также дополнительные инструментальные методы исследования (ультразвуковая фето- и плацентометрия, доплерометрия). Информация о женщинах также собиралась с помощью обменных карт и амбулаторных карт.

Все данные вводились на персональный компьютер через программу Excel и обрабатывались с помощью программы «Статистика 6.0». Статистические данные определялись средним арифметическим значением (M) и его отклонением (m), а также критерием Стьюдента. Данные считались достоверными, когда $p \geq 0,05$.

Результаты и обсуждения. Во всех группах беременные жаловались на тошноту, рвоту 1-2 раза в сутки, общую слабость, утомляемость. 10% пациентов первой группы и 40% второй группы имели разный уровень избыточной массы тела, причем во второй группе ИМТ был статистически значимо выше ($p > 0,01$).

В результате анализа данных анамнеза большинство близких родственников обследованных женщин (50,0%) имели сердечно-сосудистые (артериальная гипертензия, НСД, инфаркт миокарда и др.), мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, пиелонефрит, почечная недостаточность и др.), эндокринные (сахарный диабет, гипотиреоз и др.) заболевания, возникшие во время беременности и протекавшие осложненными. Больные I и III групп не имели заболеваний, приводящих к развитию тяжелой формы. Во II группе обследованных большая доля соматической патологии имела нарушения сердечно-сосудистой системы в виде НСД. Среди беременностей, осложненных риском выкидыша, только у 8 (3,8%) пациенток отмечалось позднее начало менструации и различные формы ее нарушения ($p > 0,05$).

У 34 (56,6%) женщин была первая беременность, а у 26 (43,3%) беременность была повторной. В общей группе пациенток течение этой беременности осложнялось рвотой у 20% пациенток, риском прерывания беременности у 45% пациенток и анемией у 65,0%. Только 28,3% беременных женщин с ТЭЛА имели типичную триаду. Часто выражены два симптома ТЭЛА (61,7%), иногда выражен только один симптом (моносимптоматическая ТЭЛА), который в основном наблюдался у беременных с ТЭЛА на фоне НРД (10% случаев).

Анализируя результаты УЗИ, мы установили, что в большинстве случаев (80,8%) показатели плода соответствуют гестационному возрасту. Примечательно, что дисбаланс в развитии плода отражался на задержке роста плода во многих исследованиях в подгруппах: 8,3% в I группе и 9,5% во II группе ($p > 0,05$). При ультразвуковой плацентографии у 56 (93,3%) женщин плацента располагалась вдоль задней и боковых стенок матки, а у 16 из них (28,5%) плацента располагалась ниже. У 4 обследованных беременных (6,67%) плацента располагалась вдоль передней стенки матки. Толщина плаценты соответствовала стандартным значениям, и только в 5 (8,33%) случаях отмечалась «тонкая» плацента. При оценке уровня зрелости плаценты у 12 (20%) из них отмечено ее раннее созревание. В послеродовом периоде плацентарные кисты выявлены у 3 (5%) пациенток, мальформация одной пупочной артерии отмечена у 1 (1,6%) пациентки. У 10 (16,6%) обследованных пациентов обнаружены окаменения в плаценте и пупке. Стоит отметить, что гипогидратация выявлена в I и II группах обследованных (30% и 20% соответственно).

Заключение. Таким образом, развитие тяжелых форм преэклампсии и эклампсии часто может быть вызвано соматическими заболеваниями, такими как НРД и хронический пиелонефрит. В результате ультразвукового исследования развития пуповинной системы и параметров плода во второй группе пациенток выявлено больше изменений.

References:

1. Воронова О. В., Милованов А. П., Михалева Л. М. Интеграционный подход в

- исследования сосудов плаценты при преэклампсии //Научно-практический рецензируемый журнал Клиническая и экспериментальная морфология. – 2022. – Т. 11. – №. 3. – С. 30-44.
2. Карабаева М. А. и др. Изменения Родовой Деятельности При Железодефицит Ной Анемии Легкой Степени //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 117-122.
 3. Курбаниязова Ф. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 57-61.
 4. Мухсинов Ф. Б., Худоярова Д. Р., Кобилова З. А. К. Течение беременности с преэклампсией на фоне экстрагенитальных заболеваний //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 14-2 (92). – С. 57-60.
 5. Ордиянц И. М. и др. Факторы пренатального риска развития преэклампсии у беременных //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2020. – Т. 8. – №. 3 (29). – С. 16-19.
 6. Оленев А. С., Новикова В. А., Радзинский В. Е. Преэклампсия как угрожающее жизни состояние //Акушерство и гинекология. – 2020. – №. 3. – С. 48-57.
 7. Пылаева Н. Ю. и др. Прогнозирование осложнений преэклампсии //Таврический медико-биологический вестник. – 2019. – Т. 22. – №. 2. – С. 108-117.
 8. Сяндюкова Е. Г., Чулков В. С., Рябикина М. Г. Преэклампсия: современное состояние проблемы //Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20. – №. 1. – С. 11-16.
 9. Сидорова И. С. и др. Решенные и нерешенные вопросы преэклампсии по результатам анализа материнской смертности за последние 10 лет //Акушерство и гинекология. – 2021. – №. 4. – С. 64-74.
 10. Худоярова Д. Р. и др. Ведение беременных с преэклампсией тяжелой степени //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 29-30.
 11. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
 12. Чебышева Е. Л. и др. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/OBSTETRICS AND GYNESCOLOGY ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ.
 13. Искандаровна Т. Н. ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА // ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2023. – Т. 8. – No 3.
 14. Курбаниязова Ф. З. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 20-23.
 15. Енверовна К. В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦАМИ

НА МАТКЕ И ТАКТИКА РОДОВ У НИХ //Наука и инновации. – 2023. – Т. 2. – No D4. – С. 154-160.

16. Негмаджанов Б. Б. и др. РЕПРАДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЖИНСИЙ АЪЗОЛАР ПРОЛАПСИ УЧРАШ ДАРАЖАЛАРИ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 98-102.

17. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Жалолова И. А. РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.

18. Todjiyeva N. GESTATION PIYELONEFRITDA HOMILADORLIKNING KECHISHI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 141-145.

19. Зафаровна Б. С., Зафаровна Б. З. КАРДИОМИОПАТИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЗГЛЯД КАРДИОЛОГА И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА //МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 2. – No 19. – С. 123-129.

20. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. К. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 19-22.